

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

СВОЕОБРАЗИЕ ЛИРИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ АХМАТОВОЙ И ЗУЛЬФИИ

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы

Азиатского международного университета.

г. Бухара. Узбекистан

Аннотация:

В данной статье рассматривается своеобразие лиризма двух значимых фигур 20 века в литературе, двух женщин творцов - Анны Ахматовой и Зульфийи. В их творчестве особое внимание обращается на неслыханную силу духа и человеческое достоинство.

Ключевые слова: значимость, невежественность, грациозность, потенциал, мировосприятие, восхищение.

А.А. Ахматова является одной из самых значимых фигур 20 века. Ее произведения – это поистине культурное наследие, имеющее значимость для всей мировой литературы.

А. Ахматова – русская поэтесса Серебряного века, переводчик, литературовед. Родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе.

С детства она отличалась от своего окружения. Удивительно, как в человеке могут сочетаться такие разные черты: неженственная храбрость и грациозная внешность, дворянское происхождение и тяга к простому народу, чувство долга и патриотизма, а также глубокая религиозность. Все эти черты напоминают некий оксюморон, ведь в ней сочеталось то, что и не представлялось возможным.

На протяжении всей жизни Ахматова боролась с утверждением о том, что женщина создана не для поэзии. Ее талант и настойчивость заставили многих критиков по-другому оценивать литературный потенциал женщин – творцов. Тем не менее, Ахматову рассматривают как женщину - поэта. Ее женское мировосприятие особенно трогало таких литераторов, как В.Ф. Ходасевич, Л.Н. Гумилев и др.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

Оценка критиками творческого дара поэтессы уже говорит о признании Ахматовой как мировой писательницы. Так, В.Ф. Ходасевич, рассматривая проблематику женской поэзии, характеризует Анну Андреевну, как одну из «ярчайших звезд на небосклоне женской поэзии».

Творчество Ахматовой пришлось на один из самых трудных и необычных периодов российской истории, в частности литературы. Вся ее жизнь и творчество были связаны с обстановкой, сложившейся тогда в России. Власть и политика оставили глубокие раны в душе поэтессы.

Репрессиям были подвергнуты трое близких ей людей: первый муж, Николай Гумилёв, был уже после их развода расстрелян в 1921 году; третий муж, Николай Пунин, был трижды арестован и погиб в лагере в 1953 году; единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении в 1930—1940-х и в 1940—1950-х годах более 10 лет. Горе жён и матерей «врагов народа» было отражено в одном из наиболее значительных произведений Ахматовой — поэме «Реквием».

Глубокое мировосприятие Ахматовой заставило многих критиков и литераторов восхищаться талантом и писательским мужеством Ахматовой. Ее творчество было признано в 1920-е годы; однако, позже подвергалось критике, цензуре и даже травле. Так свое достойное признание оно получило относительно недавно, уже после смерти писательницы. Нельзя не отметить и то, что Ахматова славилась среди почитателей поэзии еще и при жизни.

Анна Горенко действительно творила. Какой бы тематики она не касалась, ей удавалось тонко прочувствовать и передать читателю основную проблему, оставить теплый след в душе каждого читателя и поселить любовь к своему творчеству. Ее творчество богато и разнопланово. Так в нем переплетаются духовно-философские мотивы, любовная лирика, образ поэта и поэзии, а также тематика Родины и патриотизма.

Героиня ахматовских стихов, чаще всего говорящая как бы сама с собой в состоянии порыва, полубреда или экстаза, не считает, естественно, нужным, да и не может дополнительно разъяснять и растолковывать нам все происходящее. Передаются лишь основные сигналы чувств, без расшифровки, без комментариев, наспех - по торопливой азбуке любви. Отсюда - впечатление крайней интимности, предельной откровенности этой лирики.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

Многие ахматовские стихотворения -это обращения к трагическим судьбам России. Началом тяжелых испытаний для России стала в поэзии Ахматовой Первая мировая война. Поэтический голос Ахматовой становится голосом народной скорби и одновременно надежды. Военные стихи были выделены автором впоследствии в цикл «Ветер войны». Как и в 1914 году, 1941-м Ахматова испытала горячие патриотические переживания. Новая «туча над нашей Россией» требовала новой силы, новых жертвенных порывов. Уже в июле 1941 г написана «Клятва». По-прежнему поэт ведет речь от лица общенационального «мы», и по-прежнему в центре лирического стихотворения - женская судьба. В этом голосе уверенность, что от глубокого личного женского поведения зависит судьба народа и государства.

Лирическая героиня Ахматовой готова пожертвовать всем, чтобы нависшая над Россией туча «стала облаком в славе лучей», согласна отдать ему «и ребенка, и друга». Ради благополучия родной страны, лирическая героиня, сливающаяся с самой Ахматовой, готова отдать даже свой талант - «таинственный песенный дар». Противопоставление черной тучи и «облака в славе лучей» восходит к библейским образам, где первая метафора является воплощением страшной, зловещей силы, несущей смерть, а вторая обращена к самому Христу, сидящему в облаке славы. Надо сказать, что Анна Андреевна была глубоко верующим человеком и понимала силу слова, звучащего молитве. Она прекрасно отдавала себе отчет, что сказанное в молитвенном порыве очень часто сбывается. Очень красива и зрительно ощутима метафора, положенная в основу финала. Как будто на глазах у читателя, черную тучу пронизывают солнечные лучи, и она внезапно превращается в ослепительно прекрасное, сверкающее облако. Трепетная, возвышенная любовь, глубокая, искренняя вера и мощное поэтическое слово неразделимы в поэзии Ахматовой. Любовь для нее -это не только нежные отношения между мужчиной и женщиной, но и жертвенная любовь к родине, и христианская любовь к Богу. Потому-то и совсем небольшое стихотворение «Молитва» наделено такой глубокой внутренней силой.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужество пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, -
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем,
Навеки!

Стихотворение звучит как клятва, даже заканчивается оно словом «навек», которое по смыслу можно было бы заменить глаголом «клянемся». Вообще организовано оно в одну строфу, в нем нет никаких микротем, во всем содержании прослеживается одна мысль-общение сохранить русский язык, чего бы это нам не стоило.

Родиной Ахматовой оказались не только Петербург, не только Царское Село, но и вся огромная страна, раскинувшаяся на беспредельных и спасительных азиатских просторах. «Он прочен, мой азиатский дом», - писала она в одном из стихотворений, вспоминая, что ведь и по крови («бабушка-татарка») она связана с Азией и потому имеет право, не меньшее, чем Блок, говорить с Западом как бы и от ее имени.

И в творчестве Зульфийи выражены различные чувства, мысли, идеи: жизнелюбие, восторг созидания, радостные надежды на будущее, счастье человечества, преданность влюблённых, выносливость женщин, а также ненависть народа к врагам, злу, к несчастьям, принесённым разрушительной войной, гордость от побед. Фактором, определяющим темперамент и дух творчества Зульфийи, является возвышенный, жизнеутверждающий и активный гуманизм. Поэтесса стремится приумножить радости жизни, посочувствовать горю, исцелить душевные раны, как мать, лелеющая собственное дитя, она защищает и отстаивает мир, справедливость и благие дела.

Пока поэтический талант Зульфийи стоит на пороге обаяния добродетелей, этот талант-высший признак, сделавший имя поэтессы известным всему миру. В беседах, статьях сестра Зульфийа ведет себя крайне скромно и с красивым упреком говорит о том, что у нее мало творчества. Эти слова действительно были произнесены из-за смирения и искренности. Но всем нам ясно, что дело не в количестве. Вес поэзии Зульфийи определяется ее способностью оставаться верной своим истинным поэтическим качествам даже

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

в гораздо более сложные годы. Например, в годы расцвета схематических тонов в литературе были созданы скромные стихи Зульфийи, посвященные памяти Хамида Алимджана, проникнутые глубоким гуманизмом. Эти стихи также встретили критиков, которые в свое время были немного озадачены. Может быть, вполне естественно, что в те годы были такие случаи. Но эпоха и развитие литературы вывели нашу поэзию на славный путь – путь поэтических циклов, украшавших творчество Зульфийи. А в стихах Зульфийи, написанных в последующие годы, философичность становится все глубже и глубже. Такие качества-уникальные элементы, которые делают поэзию бессмертной. замечательного человека, как Зульфийа.

Интерес к жизни и творчеству Зульфийи является примером их жизненного опыта, неустанных усилий, трудов, человечности и непобедимой воли. Такая умная, красивая женщина своей заботой, добротой, рекой сердца поддерживает баланс в семье, а тем более в целом в обществе, атмосферу чистоты, честности, искренности и справедливости. Когда мы говорим о женщине, которая является дорогой для всех нас, мы всегда чтим и почитаем женщину-мать, которая родила нас и вырастила.

Уважение к женщине – благородная ценность, присущая нашему народу. В этом отношении нельзя ни с чем сравнивать и оценивать заслуги дорогих и добрых женщин за общие добродетели в наших сердцах. Узбекская женщина, чья жизнь наполнена любовью, верностью и преданностью, самоотверженностью женщин, всегда стремящихся к добру, является воплощением красоты. Форма узбекской женщины, проявляется в мире духовности как терпение и мудрость. Дети таких женщин вырастают мудрыми, умными. Мы гордимся многими женщинами, известными своим именем и местом в мировой истории.

В большинстве своих произведениях Зульфийа придерживается этой тенденции, но из всего вышеуказанного не надо делать скоротечных выводов, что поэзия Анны Ахматовой соткана из духа пессимизма. В ее поэзии невидимая луна проливает лучи надежды, это чувствуется в каждом душевном переживании поэтессы. Обе поэтессы умели передать самые тонкие душевные переживания в своём творчестве.

Литература:

1. Ахматова А. А. Сочинения. — М.: Художественная литература, 1986.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

2. Чуковская Л. К. «Записки об Анне Ахматовой». — М.: Современник, 1991.
3. Померанцева М. А. «Лирика Анны Ахматовой». — СПб: Наука, 2005.
4. Мандельштам Н. «Воспоминания». — М.: Прогресс, 1989.
5. Лосев Л. «Анна Ахматова: Жизнь и творчество». — М.: Молодая гвардия, 2009.
6. Brown С. «The Poetics of Loss: Anna Akhmatova's Requiem». // Russian Review, 1990.
7. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version <https://zenodo.org/records/13829775>
8. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфийи» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153>
9. М. Р. Шарафутдинова. «Влияние жизни на поэзию Анны Ахматовой и Зульфийи в контексте женской поэзии». Iyun, 26/05/2025
e-mail: til_adabiyot@umail.uz veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz
10. М. Р. Шарафутдинова. «Повышение интереса учащихся к урокам русского языка и литературы через осуществление межпредметных связей на уроках РКИ. Межпредметная интеграция как средство развития познавательного интереса учащихся». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>,
11. Шарафутдинова М. Р. Образ матери и трагедия народа в поэме А. А. Ахматовой «Реквием» <https://ojs.renaissance.com.uz>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15870284>
12. Усманова Ф. Ш. Шарафутдинова М. Р. Использование активных методов обучения на уроках РКИ. <https://ojs.renaissance.com.uz>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15870051>